

False Beliefs About Witness Memory Among Professionals and Students in Social and Legal Sciences

Creencias Erróneas sobre la Memoria de los Testigos en la Formación y Práctica de las Ciencias Sociales y Jurídicas

Para citar este trabajo:

Bonifacio, H. S. (2024). Creencias Erróneas sobre la Memoria de los Testigos en la Formación y Práctica de las Ciencias Sociales y Jurídicas. *Multidisciplinary Journal Educational Regent*, 1(1), 1-16. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/27

Autores:

Hubel Solis Bonifacio, Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco, Perú, hubelsolis@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7305-4577>

Resumen

Se realizó un estudio para evaluar el conocimiento sobre la psicología del testimonio en policías con y sin experiencia, jueces en formación en la Escuela Judicial y estudiantes de Psicología, Derecho y Criminología. Los resultados indicaron que el porcentaje de respuestas correctas fue, en promedio, similar al azar, sin diferencias significativas entre los grupos evaluados. Se evidenció una alta presencia de creencias erróneas sobre el funcionamiento de la memoria de los testigos, así como un desconocimiento de los factores que inciden en la precisión de las declaraciones y en la capacidad de testificación de niños y adultos mayores. En conclusión, se determinó que muchas de las ideas sobre la memoria de los testigos son incorrectas. Una formación interdisciplinaria que combine conocimientos en psicología, derecho y ciencias policiales podría mejorar la comprensión sobre el funcionamiento de la memoria en contextos judiciales y minimizar errores en la evaluación de los testimonios.

Palabras clave: testimonio judicial, memoria de los testigos, psicología del testimonio, falsas creencias.

Abstract

A study was conducted to assess knowledge of eyewitness psychology among experienced and inexperienced police officers, trainee judges at the Judicial School, and students of Psychology, Law, and Criminology. The findings revealed that the overall accuracy rate was close to random chance, with no significant differences between the groups assessed. The results highlighted the widespread presence of misconceptions about how witness memory functions, as well as a lack of awareness regarding the factors that influence the accuracy of testimonies and the ability of children and older adults to provide reliable statements. The study concludes that many commonly held beliefs about eyewitness memory are inaccurate. An interdisciplinary training approach integrating psychology, law, and police sciences could enhance understanding of memory processes in legal contexts and help reduce errors in the evaluation of witness testimony.

Keywords: eyewitness testimony, witness memory, psychology of testimony, misconceptions

Introducción

La prueba testifical es una de las más relevantes dentro del proceso judicial, ya que permite dar sentido a otras pruebas, especialmente a la prueba material. Por ejemplo, un rastro biológico encontrado en la escena del crimen, aunque pueda ser identificado mediante análisis de ADN y bases de datos, no proporciona información sobre el rol de la persona en cuestión (si fue víctima, testigo o perpetrador) ni sobre el momento en que estuvo en el lugar de los hechos. Asimismo, el derecho a ser escuchado es un principio fundamental tanto para las víctimas como para los acusados.

Sin embargo, la prueba testifical tiene un bajo valor probatorio y requiere de procedimientos específicos (De Paula Ramos, 2019; Nieva Fenoll, 2010; Ramírez Ortiz, 2020; Vázquez y Fernández López, 2022), ya que los testimonios son recuerdos subjetivos que no siempre reflejan con exactitud lo ocurrido. Para que su valoración sea racional y epistemológicamente fundamentada, es necesario aplicar la lógica, el sentido común y la experiencia con el fin de evaluar su credibilidad, veracidad y relevancia en el caso (Abel Lluch, 2020). En este proceso, se deben considerar diversos factores, como la coherencia interna del testimonio, su consistencia con otras

pruebas, su congruencia con la lógica y la experiencia común, la credibilidad del testigo o perito, entre otros elementos que puedan influir en su fiabilidad. El propósito de este análisis es alcanzar una conclusión bien fundamentada que se acerque lo más posible a la verdad, tomando en cuenta el conjunto de pruebas presentadas y respetando los estándares legales establecidos.

No obstante, la valoración racional de la prueba testifical implica el uso de generalizaciones y máximas de experiencia (Vázquez, 2015), lo que plantea una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto es fiable confiar en la intuición para determinar la credibilidad de un testimonio? Además, surge la duda de si las máximas de experiencia utilizadas intuitivamente por los operadores del sistema de justicia para valorar la prueba testifical tienen respaldo científico. En este contexto, Wells y Lindsay (1983) desarrollaron el modelo del “enjuiciador de memoria”, que describe el tipo de razonamiento intuitivo empleado en la evaluación de testimonios. Según este modelo, el principal indicador de credibilidad es la información condicional, es decir, responder a la pregunta: «Si yo fuera ese testigo y hubiera vivido esa experiencia, ¿qué recordaría?». Este enfoque implica la aplicación de la empatía en la valoración de la prueba testifical, pero tiene un inconveniente: puede basarse en estereotipos sobre cómo funciona la memoria de los testigos, en lugar de en evidencia científica.

La intersección entre la ciencia y el derecho ha dado lugar a la disciplina conocida como psicología del testimonio (Manzanero, 2008), la cual se enfoca en la aplicación de conocimientos sobre los procesos cognitivos normales y patológicos para mejorar los procedimientos de obtención y análisis de testimonios (González y Manzanero, 2018; Manzanero y González, 2015). Su objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, asegurando al mismo tiempo su exactitud. En este campo, dos aspectos son clave: la precisión y la credibilidad de las declaraciones e identificaciones. Esta rama de la psicología (Muñoz et al., 2011) surgió en el siglo XIX gracias a los avances en el estudio de la percepción y la memoria humana (Manzanero, 2010b). Desde entonces, se han establecido diversas evidencias empíricas, como el impacto del paso del tiempo y de la exposición a información falsa en la exactitud de los testimonios. Un conocimiento adecuado de la psicología del testimonio permite a los profesionales del derecho considerar estas evidencias, pero, en muchos casos, los operadores jurídicos desconocen estos hallazgos, lo que puede afectar la obtención y valoración de la prueba testifical.

En este sentido, diversas investigaciones (Benton et al., 2006; Houston et al., 2013; Kassin et al., 2001; Wells, 1984; Wise y Safer, 2004; Yarmey y Jones, 1983) han analizado las creencias intuitivas que los profesionales del derecho tienen sobre la memoria de los testigos. Los resultados han revelado la existencia de ideas erróneas que contradicen la evidencia científica, lo que resulta especialmente preocupante, ya que estas creencias también son compartidas por forenses, policías, abogados, fiscales y jueces, quienes trabajan directamente con testigos. Por ejemplo, en un estudio realizado en Canadá, Wells (1984) concluyó que la intuición humana no es un criterio fiable para evaluar la memoria de los testigos, ya que muchos profesionales desconocen aspectos clave, como la sobreestimación de la duración de los eventos por parte de los testigos, la influencia de la exposición a fotografías antes de una rueda de reconocimiento, la falta de superioridad de los policías cuando actúan como testigos, el impacto de la gravedad del delito en los recuerdos, las distorsiones producidas por la hipnosis y la ineficacia de esta, así como los efectos de instrucciones sesgadas en la identificación de sospechosos.

Kassin et al. (2001) estudiaron las creencias sobre los factores que afectan la exactitud de los testimonios mediante un cuestionario aplicado a sesenta y cuatro psicólogos vinculados al sistema de justicia. Aunque se observó un ligero avance respecto a una encuesta anterior (Kassin et al.,

1989), aún existían discrepancias significativas con la evidencia científica. Granhag et al. (2005) analizaron las creencias de profesionales del derecho en Suecia y encontraron un alto nivel de escepticismo, especialmente entre los jueces, sobre la fiabilidad de los testimonios de niños. Por su parte, Benton et al. (2006) compararon la evolución de las creencias entre jueces, jurados y abogados, concluyendo que, a pesar del tiempo transcurrido, el 84% de los jurados y el 60% de los jueces y abogados mantenían posturas contrarias a la evidencia científica. Wise et al. (2009) hallaron que los fiscales tenían menos conocimientos sobre la memoria de los testigos y mostraban menos disposición a aceptar testimonios de expertos en el tema, en comparación con los abogados defensores. Magnussen et al. (2010) realizaron un estudio en Noruega y determinaron que jueces y jurados tenían conocimientos limitados sobre la psicología del testimonio, sin que la experiencia previa como jurado representara una mejora en su comprensión. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una mayor formación en esta área dentro del sistema judicial.

En general, los estudios mencionados han abordado aspectos clave como los procedimientos de identificación de sospechosos, los factores que influyen en la exactitud de los testimonios y su valoración en el proceso judicial. La psicología del testimonio y la psicología experimental han desarrollado un conocimiento sólido en este campo, estableciendo que la percepción y la memoria son procesos constructivos y dinámicos, más propensos a interpretaciones sesgadas que a reflejar la realidad de manera objetiva. Además, factores como la edad, la experiencia previa, el estado mental del testigo, las características del suceso (frecuencia, violencia, duración) y la forma en que se toman las declaraciones (tipo de preguntas, reiteraciones, paso del tiempo) pueden afectar negativamente la exactitud de los testimonios.

Entre las evidencias científicas más relevantes se encuentra la existencia de falsas memorias, la incapacidad de los niños menores de seis años para generar recuerdos detallados, la falta de evidencia sobre la existencia de memorias reprimidas y la ineficacia de la hipnosis para recuperar recuerdos. Asimismo, se ha demostrado que los errores en la identificación de desconocidos son frecuentes y que, hasta la fecha, no se ha desarrollado un método confiable para detectar mentiras en los testimonios.

En el presente estudio, se emplea el cuestionario de Kassin et al. (2001) para evaluar las creencias de policías (con y sin experiencia), jueces en formación de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial y estudiantes de carreras relacionadas con las ciencias sociales y jurídicas (Derecho, Criminología y Psicología). Al igual que en investigaciones previas sobre creencias en décadas anteriores, se espera encontrar discrepancias significativas entre las creencias de los participantes y la evidencia científica, sin que estas diferencias se vean influenciadas por su perfil profesional. El objetivo principal es identificar las creencias utilizadas por los operadores jurídicos al valorar la prueba testifical y determinar si estas se alinean con el conocimiento científico disponible, pues, en caso contrario, podrían derivar en interpretaciones erróneas y decisiones judiciales incorrectas.

Materiales y métodos

El estudio contó con la participación de 695 personas, incluyendo miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, jueces en formación de la Escuela Judicial y estudiantes universitarios de Criminología, Derecho y Psicología, provenientes de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca y la Universidad de La Laguna. En términos de distribución por género,

el 35.8% de los encuestados fueron hombres, el 63.9% mujeres y el 0.3% se identificó con la categoría de «otro».

Del total de 213 participantes pertenecientes a la Policía Nacional y la Guardia Civil, 120 eran agentes con experiencia, con una media de 15.26 años de servicio (DT = 7.91), mientras que los 93 restantes se encontraban en proceso de formación básica tras haber superado el proceso de oposición. La participación en la investigación fue completamente voluntaria y se garantizó el anonimato de todos los encuestados.

Los distintos grupos de la muestra presentaron edades promedio variables. Los jueces en formación de la Escuela Judicial tenían una media de edad de 28.92 años (DT = 3.20), mientras que los policías con experiencia promediaban los 40.13 años (DT = 7.57). Por su parte, los cadetes en formación en la academia de policía tenían una edad media de 28.56 años (DT = 4.93). En cuanto a los estudiantes universitarios, los de Criminología registraron una media de 21.97 años (DT = 5.91), los de Derecho 20.48 años (DT = 6.06) y los de Psicología 21.52 años (DT = 6.15). En general, la edad promedio de la muestra fue de 26.62 años, con una desviación típica de 9.12.

Para la recolección de información, se utilizó una versión en español del cuestionario desarrollado por Kassin et al. (2001), diseñado para evaluar las creencias sobre el funcionamiento de la memoria de los testigos. Este cuestionario consta de treinta preguntas, cuyas respuestas correctas se establecen con base en la evidencia científica disponible y pueden consultarse en el anexo del estudio.

Las preguntas abordaron diversos temas, tales como la valoración de los procedimientos de identificación (preguntas 2, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 27, 28 y 30), los factores que afectan la precisión de los testimonios (preguntas 1, 6, 10, 13, 16, 17, 20 y 24), el funcionamiento de la memoria (preguntas 7, 9 y 22), la influencia de la edad en la capacidad de testificar (preguntas 23, 25, 26 y 29), y la efectividad de ciertos procedimientos para obtener testimonios (preguntas 11, 14 y 15).

Las encuestas se aplicaron de manera individual mediante la plataforma Google Forms, a la que los participantes accedieron escaneando un código QR. No se estableció un límite de tiempo para la respuesta del cuestionario; sin embargo, en ningún caso el proceso de contestación superó los diez minutos.

Resultados

El promedio de respuestas correctas en el cuestionario fue de 17.32, con una desviación estándar de 3.56. Considerando que el cuestionario constaba de treinta preguntas, el porcentaje promedio de aciertos globales fue del 57.74%.

El análisis de las respuestas individuales revela que, en términos generales, los participantes respondieron correctamente (cuartil Q1) a preguntas relacionadas con el impacto de la intoxicación alcohólica, el estrés, la formulación de preguntas, las actitudes y expectativas, la información posterior al evento, el sesgo provocado por fotografías policiales, la sugestionabilidad infantil y las instrucciones para la formación de ruedas de identificación.

En cuanto a los errores, estos fueron más frecuentes (cuartil Q2) en áreas como el efecto del enfoque en el arma, la maleabilidad de la confianza, los falsos recuerdos de la infancia, la duración de la exposición, la discriminación entre testimonios verdaderos y falsos, la confusión del autor

con otros testigos, el testimonio de personas de edad avanzada, las ruedas de fotos y el sesgo racial cruzado.

El porcentaje de respuestas correctas no alcanzó el 50% (cuartil Q3) en aspectos relacionados con el efecto del paso del tiempo, la violencia, la relación entre exactitud y confianza, la formación de ruedas con descripciones coincidentes, la precisión en el testimonio infantil, la sugestionabilidad inducida por la hipnosis, la validez del tiempo de respuesta en las identificaciones como indicador de exactitud, el formato de presentación de las ruedas de identificación, la exactitud de las identificaciones por hipnosis, la equidad en la formación de ruedas y el entrenamiento de los testigos.

Finalmente, los participantes manifestaron creencias mayoritariamente contrarias a la evidencia científica (cuartil Q4) en lo que respecta a la percepción del color y las memorias reprimidas.

Tabla 1

Porcentajes y número total de respuestas correctas para cada una de las preguntas, organizadas de mayor a menor.

Cuartil	Pregunta	Número de Aciertos	Porcentaje de aciertos
Q1	20. Intoxicación alcohólica	679	97,70%
	1. Estrés	670	96,40%
	11. Redacción de preguntas	668	96,12%
	16. Actitudes y expectativas	642	92,37%
	9. Información posterior al evento	632	90,94%
	21. Sesgo inducido por fotografías policiales	573	82,45%
	26. Sugestionabilidad infantil	551	79,28%
	5. Instrucciones para la formación de ruedas.	522	75,11%
Q2	2. Enfoque en el arma	520	74,82%
	19. Maleabilidad de la confianza	497	71,51%
	23. Falsos recuerdos de la infancia	466	67,05%
	6. Tiempo de exposición	457	65,76%
	24. Discriminabilidad verdad-falsedad	456	65,61%
	12. Confusión del autor con otros testigos	419	60,29%
	3. Rueda de fotos	402	57,84%
T3	29. Testigos de edad avanzada	389	55,97%
	18. Sesgo racial cruzado	352	50,65%
	7. Curva de olvido	346	49,78%

	17. Efectos de la violencia	342	49,21%
	27. Formación de ruedas con descripciones coinciden	306	44,03%
	8. Relación exactitud-confianza	305	43,88%
	25. Precisión del testimonio de un niño	276	39,71%
	15. Sugestionabilidad de la hipnosis	267	38,42%
	30. Velocidad de identificación	244	35,11%
	28. Formato de presentación de ruedas	242	34,82%
	14. Exactitud de la hipnosis	240	34,53%
	4. Equidad en la formación de ruedas	207	29,78%
	13. Testigos entrenados	200	28,78%
Q4	10. Percepción del color	108	15,54%
	22. Memorias reprimidas	51	7,34%

Fuente: Elaboración propia

Al analizar los seis grupos, se encontraron diferencias significativas relacionadas con el tipo de actividad, $F(5,689) = 5.846$, $p < .001$, $\eta^2 = .041$. Los estudiantes de Criminología y los jueces en formación de la Escuela Judicial obtuvieron mejores resultados que los estudiantes de Derecho (Scheffe = 1.998, $p < .01$; Scheffe = 1.725, $p < .05$) y Psicología (Scheffe = 1.854, $p < .01$; Scheffe = 1.581, $p < .05$). Esto sugiere que una formación combinada en Psicología, Derecho y Ciencias Policiales podría mejorar el conocimiento sobre cómo funciona la memoria de los testigos (ver Tabla 3). No se encontraron diferencias significativas entre los policías con experiencia y los que aún están en formación en la academia en comparación con los otros grupos.

Los estudiantes de Criminología obtuvieron el mayor porcentaje de aciertos, con un 61.79%, seguidos por los estudiantes de la Escuela Judicial, quienes lograron un 60.87%. Los policías con experiencia y los estudiantes de la Academia de Policía tuvieron porcentajes cercanos, con un 58.39% y 57.45%, respectivamente. Los estudiantes de Psicología lograron un 55.61%, mientras que los de Derecho fueron los que obtuvieron el porcentaje más bajo, con un 55.13%. El porcentaje promedio de aciertos en todos los participantes fue de 57.74%.

En cuanto a las puntuaciones medias, los estudiantes de Criminología también destacaron, con una media de 18.54, seguidos de los de la Escuela Judicial con 18.26. Los policías con experiencia alcanzaron una media de 17.52, mientras que los de la Academia de Policía obtuvieron 17.25. Los estudiantes de Psicología lograron una media de 16.68 y los de Derecho tuvieron una media de 16.54. La puntuación media global fue de 17.32.

Respecto a la desviación típica, que mide la variabilidad de las puntuaciones, los estudiantes de la Escuela Judicial mostraron una desviación de 3.49, indicando una cierta variabilidad en los resultados. Los otros grupos tuvieron desviaciones típicas similares, siendo los estudiantes de Derecho los que presentaron la menor variabilidad, con una desviación de 3.46. La desviación típica total fue de 3.56, lo que sugiere que los resultados fueron bastante consistentes en general.

En resumen, los estudiantes de Criminología y los de la Escuela Judicial fueron los que obtuvieron mejores resultados, mientras que los de Derecho y Psicología tuvieron puntuaciones más bajas. Las desviaciones típicas indican que, en general, los resultados fueron consistentes dentro de cada grupo.

Los jueces en formación de la Escuela Judicial tuvieron un desempeño inferior al 50% en las respuestas correctas en temas como la exactitud de la hipnosis, la fiabilidad de los testigos de edad avanzada, la influencia de la hipnosis en la sugestionabilidad, la creación de ruedas con descripciones coincidentes, la relación entre la exactitud y la confianza, la precisión del testimonio infantil, el formato de las ruedas de identificación, la equidad en la formación de las ruedas, la validez del tiempo de respuesta en las identificaciones como indicador de exactitud y los testigos entrenados. Además, casi todos los jueces cometieron errores en las preguntas sobre la percepción del color y las memorias reprimidas.

Tabla 2
Porcentaje de aciertos para cada pregunta en función de la actividad de los participantes.

Pregunta	Academia	Policía	Criminología	Derecho	Psicología	χ^2	pag
1. Estrés	97,98 %	98,92%	98,33%	98,78%	93,40%	93,85%	11.481
2. Enfoque en el arma	89,90 %	82,80%	75,00%	95,12%	58,49%	63,59%	61.087
3. Rueda de fotos	68,69 %	66,67%	64,17%	62,20%	50,94%	46,15%	23.344
4. Equidad en la formación de ruedas	35,35 %	47,31%	45,00%	18,29%	28,30%	14,87%	54.439
5. Instrucciones para la formación de ruedas.	81,82 %	73,12%	79,17%	86,59%	54,72%	76,41%	33.167
6. Tiempo de exposición	64,65 %	80,65%	80,00%	67,07%	57,55%	54,36%	34.506
7. Curva de olvido	52,53 %	47,31%	44,17%	37,80%	57,55%	53,85%	10.589
8. Relación exactitud-confianza	41,41 %	36,56%	48,33%	58,54%	33,02%	45,64%	15.711
9. Información posterior al evento	92,93 %	91,40%	98,33%	96,34%	81,13%	88,21%	82.498
10. Percepción del color	18,18 %	13,98%	11,67%	8,54%	18,87%	18,46%	7.298
11. Redacción de preguntas	98,99 %	98,92%	98,33%	98,78%	84,91%	96,92%	43.310
12. Confusión	66,67 %	50,54%	55,83%	79,27%	58,49%	57,44%	19.514

del autor con otros testigos							
13. Testigos entrenados	29,29 %	18,28%	20,00%	40,24%	35,85%	30,26%	17.579
14. Exactitud de la hipnosis	47,47 %	12,90%	15,83%	41,46%	43,40%	42,05%	55.442
15. Sugestionabilidad de la hipnosis	45,45 %	25,81%	22,50%	56,10%	40,57%	42,05%	33.305
16. Actitudes y expectativas	92,93 %	94,62%	92,50%	96,34%	83,96%	93,85%	13.794
17. Efectos de la violencia	59,60 %	58,06%	45,00%	56,10%	44,34%	42,05%	14.602
18. Sesgo racial cruzado	55,56 %	52,69%	67,50%	60,98%	34,91%	41,03%	35.974
19. Maleabilidad de la confianza	74,75 %	70,97%	73,33%	74,39%	63,21%	72,31%	4.700
20. Intoxicación alcohólica	97,98 %	98,92%	99,17%	98,78%	94,34%	97,44%	7.610
21. Sesgo inducido por fotografías policiales	80,81 %	89,25%	87,50%	78,05%	78,30%	81,03%	7.899
22. Memorias reprimidas	2,02%	4,30%	5,83%	7,32%	15,09%	8,21%	15.372
23. Falsos recuerdos de la infancia	70,71 %	41,94%	56,67%	76,83%	77,36%	73,85%	45.731
24. Discriminabilidad verdad-falsedad	68,69 %	50,54%	44,17%	80,49%	70,75%	75,38%	51.780
25. Precisión del testimonio infantil	40,40 %	45,16%	46,67%	43,90%	41,51%	29,74%	12.435
26. Sugestionab	84,85 %	81,72%	80,00%	84,15%	73,58%	75,90%	6.877

ilidad infantil 27. Formación de ruedas con descripción es coinciden	45,45 %	61,29%	55,00%	30,49%	47,17%	32,31%	34.584
28. Formato de presentación de ruedas	40,40 %	32,26%	36,67%	31,71%	39,62%	30,77%	4.647
29. Testigos de edad avanzada	47,47 %	55,91%	58,33%	62,20%	58,49%	54,87%	4.830
30. Velocidad de identificación	33,33 %	40,86%	46,67%	26,83%	33,96%	30,26%	13.067
18. Sesgo racial cruzado	55,56 %	52,69%	67,50%	60,98%	34,91%	41,03%	35.974
19. Maleabilidad de la confianza	74,75 %	70,97%	73,33%	74,39%	63,21%	72,31%	4.700
20. Intoxicación alcohólica	97,98 %	98,92%	99,17%	98,78%	94,34%	97,44%	7.610
21. Sesgo inducido por fotografías policiales	80,81 %	89,25%	87,50%	78,05%	78,30%	81,03%	7.899
22. Memorias reprimidas	2,02%	4,30%	5,83%	7,32%	15,09%	8,21%	15.372
23. Falsos recuerdos de la infancia	70,71 %	41,94%	56,67%	76,83%	77,36%	73,85%	45.731
24. Discriminabilidad verdad-falsedad	68,69 %	50,54%	44,17%	80,49%	70,75%	75,38%	51.780
25. Precisión del testimonio infantil	40,40 %	45,16%	46,67%	43,90%	41,51%	29,74%	12.435
26. Sugestionabilidad	84,85 %	81,72%	80,00%	84,15%	73,58%	75,90%	6.877

ilidad infantil 27. Formación de ruedas con descripción es coinciden	45,45 %	61,29%	55,00%	30,49%	47,17%	32,31%	34.584
28. Formato de presentación de ruedas	40,40 %	32,26%	36,67%	31,71%	39,62%	30,77%	4.647
29. Testigos de edad avanzada	47,47 %	55,91%	58,33%	62,20%	58,49%	54,87%	4.830
30. Velocidad de identificación	33,33 %	40,86%	46,67%	26,83%	33,96%	30,26%	13.067

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el desempeño de los policías según su experiencia. Tanto los policías con experiencia como aquellos recién aprobados en la academia obtuvieron un número similar de respuestas correctas en el cuestionario ($F(1,211) = 0.324, p = .570, \eta^2 = .002$).

Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en tres aspectos específicos: la influencia de la información posterior al evento ($\chi^2 = 5.633, p < .05$), el sesgo racial cruzado ($\chi^2 = 4.833, p < .05$) y los falsos recuerdos relacionados con la infancia ($\chi^2 = 4.548, p < .05$). En estos tres casos, los policías con experiencia lograron un mejor desempeño que aquellos que se encontraban en la academia.

En cuanto a otras áreas, más de la mitad de los participantes cometieron errores en temas como la distinción entre testimonios verdaderos y falsos, la equidad en la formación de las ruedas de identificación, la curva del olvido, la precisión del testimonio infantil, los falsos recuerdos de la infancia, la validez del tiempo de respuesta como indicador de exactitud, la relación entre exactitud y confianza, y el formato de presentación de las ruedas de identificación.

Los resultados más bajos se obtuvieron en preguntas relacionadas con la sugestionabilidad de la hipnosis, los testigos entrenados, la percepción del color, la exactitud de la hipnosis y las memorias reprimidas.

Se hallaron diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes según su especialidad, particularmente en relación con el número total de respuestas correctas en el cuestionario. Los estudiantes del Grado en Criminología obtuvieron mejores resultados en comparación con los estudiantes de Derecho y Psicología ($F(2, 380) = 9.754, p < .001, \eta^2 = .049$).

Los estudiantes de Criminología mostraron un mayor nivel de aciertos en las preguntas relativas al efecto del arma ($\chi^2 = 34.257, p < .01$), las instrucciones de identificación ($\chi^2 = 26.518, p < .01$), la relación entre confianza y exactitud en los reconocimientos ($\chi^2 = 12.254, p < .01$), la influencia de la información posterior al evento ($\chi^2 = 10.138, p < .01$), la confusión entre el autor y otros testigos ($\chi^2 = 12.683, p < .01$), y el sesgo racial cruzado ($\chi^2 = 13.851, p < .01$). No obstante,

presentaron un menor rendimiento en la pregunta referente al efecto del paso del tiempo ($\chi^2 = 8.138$, $p < .05$).

Por otro lado, los estudiantes de Derecho acertaron en mayor medida las preguntas sobre la equidad en la formación de las ruedas de identificación ($\chi^2 = 8.017$, $p < .05$) y la formación de ruedas con descripciones coincidentes ($\chi^2 = 7.972$, $p < .05$), mientras que cometieron más errores en preguntas sobre la redacción de las preguntas ($\chi^2 = 21.803$, $p < .01$) y el efecto de las actitudes y expectativas ($\chi^2 = 11.767$, $p < .01$). Los estudiantes de Psicología obtuvieron peores resultados en relación con la precisión del testimonio infantil ($\chi^2 = 6.929$, $p < .05$).

Más de la mitad de los estudiantes cometieron errores en preguntas sobre la curva del olvido, el efecto de la violencia, la sugestionabilidad de la hipnosis, la relación entre exactitud y confianza, el sesgo racial cruzado, la exactitud de la hipnosis, la precisión del testimonio infantil, la formación de ruedas con descripciones coincidentes, los testigos entrenados, el formato de presentación de las ruedas de identificación y la validez del tiempo de respuesta en las identificaciones como indicador de exactitud.

Finalmente, la gran mayoría de los estudiantes cometió errores en las preguntas relativas a la equidad en la formación de las ruedas de identificación, la percepción del color y las memorias reprimidas.

Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio revelan que existen creencias erróneas generalizadas sobre el funcionamiento de la memoria de los testigos, los procedimientos de obtención y evaluación de los testimonios, así como los factores que afectan la precisión de las declaraciones e identificaciones. Solo una fracción de las preguntas fue respondida correctamente, superando el azar, mientras que 13 de las 30 preguntas fueron incorrectamente respondidas por más de la mitad de los participantes. Los errores más frecuentes se relacionaron con la memoria, alcanzando una tasa de respuestas correctas de 49.35%, y con los procedimientos de identificación, con una tasa de aciertos del 50.02%. Respecto a la utilidad de los procedimientos utilizados para obtener testimonios, el 56.35% de los participantes respondió de manera adecuada. En cuanto a la capacidad de los testigos para declarar según su edad, los conocimientos fueron desiguales. Solo el 39.71% mostró un conocimiento correcto sobre la precisión de los testimonios infantiles, aunque aproximadamente el 80% acertó en la pregunta sobre la sugestionabilidad de los niños. Un 45% mostró una falta de conocimiento sobre la precisión de los testimonios de personas mayores en comparación con los de los más jóvenes. Las respuestas correctas sobre los factores que inciden en la exactitud de los testimonios fueron del 63.92%. Además, casi todos los participantes, independientemente del grupo al que pertenecieran, respondieron incorrectamente a las preguntas sobre memorias reprimidas y la adaptación al color.

En términos generales, las creencias sobre estos aspectos fueron similares entre los distintos grupos de participantes, sin notarse diferencias destacables. Los mejores resultados se observaron en los jueces en formación y en los estudiantes de Criminología, quienes combinan estudios en Derecho y Psicología. No se encontraron diferencias significativas con los grupos de policías, cuyo rendimiento fue intermedio entre los jueces en formación y los estudiantes de Derecho y Psicología. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas realizadas en

diversos países en las últimas décadas (Benton et al., 2006; Houston et al., 2013; Kassin et al., 2001; Read y Desmarais, 2009; Wells, 1984; Wise y Safer, 2004; Yarmey y Jones, 1983).

Los datos subrayan la necesidad de mayor especialización, incluso entre los psicólogos, quienes deberían tener un conocimiento más profundo sobre la memoria de los testigos. Esto coincide con estudios anteriores que evidencian discrepancias en temas cruciales sobre cómo funciona la memoria y cuáles son los mejores procedimientos para obtener y evaluar los testimonios (González y Manzanero, 2018; Scott et al., 2014). Según el Modelo de Enjuiciador de Memoria (Wells y Lindsay, 1983), los juicios intuitivos de los testimonios pueden ser erróneos si se basan en creencias que contravienen las pruebas científicas. Un estudio reciente (Schell-Leugers et al., 2023) mostró que la policía española cree ser capaz de detectar mentiras, pero al mismo tiempo mantiene creencias equivocadas al respecto. Por lo tanto, es imprescindible contar con una evaluación profesional de los testimonios, llevada a cabo por expertos en psicología del testimonio, tal como se menciona en el Anteproyecto de Reforma de la LECrim (2020).

Este contexto resalta la importancia de distinguir entre ciencia y pseudociencia (Álvarez, 2018; Bunge, 2014; Munro y Munro, 2014), ya que muchas de las falsas creencias sobre la memoria de los testigos pueden originarse a partir de la pseudociencia. Por esta razón, los resultados sugieren la necesidad de formación especializada que combine psicología y derecho. Los resultados poco satisfactorios de los estudiantes de Derecho, a excepción de las cuestiones sobre la formación de ruedas de identificación, indican que el currículo de los abogados debe incluir asignaturas relacionadas con la psicología del testimonio. Igualmente, los bajos resultados de los estudiantes de Psicología, salvo en algunos temas como el impacto del paso del tiempo o ciertos tipos de preguntas sobre la memoria, muestran que la formación general o en otras especialidades (como clínica, social o educativa) no es suficiente para aquellos que trabajarán en el ámbito forense. También se destaca la necesidad de mejorar el conocimiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre estos temas, algo que ellos mismos han reconocido en estudios previos (Schell-Leugers et al., 2023).

Es relevante señalar que las principales limitaciones de este tipo de investigaciones están relacionadas con la formulación de las preguntas de las encuestas y con los participantes. Read y Desmarais (2009) examinaron cómo los cambios en la formulación de preguntas y la posibilidad de ofrecer diferentes tipos de respuestas podrían afectar los resultados de los participantes no especializados. Los resultados mostraron algunos efectos que mejoraron el rendimiento, pero las conclusiones principales permanecieron consistentes. En general, los participantes demostraron tener escasos conocimientos sobre alrededor del 50% de los temas evaluados.

Para investigaciones futuras, se sugiere incluir a profesionales con experiencia en el ámbito judicial para analizar en qué medida la experiencia influye en el conocimiento del funcionamiento de la memoria de los testigos.

Conclusión

Los resultados del estudio revelan que existen creencias erróneas comunes sobre el funcionamiento de la memoria de los testigos, los factores que afectan la exactitud de las declaraciones e identificaciones, así como los procedimientos empleados para obtener y evaluar los testimonios. Aproximadamente la mitad de las respuestas fueron incorrectas, destacándose los mayores errores en las áreas relacionadas con la memoria y los métodos de identificación.

Los mejores desempeños fueron observados entre los jueces en formación y los estudiantes de Criminología, mientras que los policías tuvieron un rendimiento intermedio entre los otros dos grupos y los estudiantes de Derecho y Psicología. Sin embargo, no se identificaron diferencias significativas entre los diferentes grupos, lo que sugiere que las creencias equivocadas se comparten de manera generalizada. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas realizadas en diversos países durante las últimas décadas.

La tendencia a llegar a conclusiones equivocadas al evaluar testimonios de manera intuitiva es alta cuando se fundamenta en creencias que contradicen la evidencia científica. Por ello, es crucial que la valoración de los testimonios sea realizada por expertos en psicología del testimonio, tal como lo establece el Anteproyecto de Reforma de la LECrim (2020). Asimismo, se destaca la necesidad de una formación especializada que combine psicología y derecho, especialmente para los juristas, y una formación más específica para los psicólogos dedicados al ámbito forense, en lugar de una capacitación general o en otras ramas.

En resumen, los hallazgos subrayan la urgencia de mejorar la formación en psicología del testimonio en diversas áreas para corregir las creencias erróneas y mejorar la calidad de la valoración de los testimonios dentro del sistema judicial.

Referencias Bibliográficas

- Abel Lluch, X. (2020). La valoración de la credibilidad del testimonio. Wolters Kluwer.
- Álvarez, M. A. (2018). Datos blandos para ciencias duras. Psicología y neurociencias. Editorial EOS.
- Arkin, H. y Colton, R. R. (1962). Tables for Statisticians. Barnes & Noble.
- Benton, T. R., Ross, D. F., Bradshaw, E., Thomas, W. N. y Bradshaw, G. S. (2006). Eyewitness Memory Is Still Not Common Sense: Comparing Jurors, Judges and Law Enforcement to Eyewitness Experts. *Applied Cognitive Psychology*, 20, 115-129. <https://doi.org/10.1002/acp.1171>
- Brand, B. L., Schielke, H. J. y Brams, J. S. (2017). Assisting the Courts in Understanding and Connecting with Experiences of Disconnection: Addressing Trauma-Related Dissociation as a Forensic Psychologist, part I. *Psychological Injury and Law*, 10, 283-297. <https://doi.org/10.1007/s12207-017-9304-8>
- Brand, B. L., Schielke, H. J., Brams, J. S. y Dicomio, R. A. (2017). Assessing Trauma-Related Dissociation in Forensic Contexts: Addressing Trauma-Related Dissociation as a Forensic Psychologist, part II. *Psychological Injury and Law*, 10, 298-312. <https://doi.org/10.1007/s12207-017-9305-7>
- Bunge, M. (2014). Las pseudociencias. ¡Vaya timo!. Laetoli.
- De Paula Ramos, V. (2019). La prueba testifical: del subjetivismo al objetivismo, del aislamiento científico al diálogo con la psicología y la epistemología. Marcial Pons.
- Denault, V., Plusquellec, P., Jupe, L. M., St-Yves, M., Dunbar, N. E., (...), Hartwig, M., Sporer, S. L., Rioux-Turcotte, J., Jarry, J., Walsh, D., Otgaar, H., Viziteu, A., Talwar, V., Keatley, D. A., Blandón-Gitlin, I., Townson, C., Deslauriers-Varin, N., Lilienfeld, S. O., Patterson, M. L., Areh, I. et al. (2020). The Analysis of Nonverbal Communication: The Dangers of Pseudoscience in Security and Justice Contexts. *Anuario de Psicología Jurídica*, 30, 1-12. <https://doi.org/10.5093/apj2019a9>
- González, J. L. y Manzanero, A. L. (2018). Obtención y valoración del testimonio. Protocolo Holístico de Evaluación de la Prueba Testifical (HELPT). Pirámide.
- Granhag, P. A., Strömwall, L. A. y Hartwig, M. (2005). Eyewitness Testimony: Tracing the Beliefs of Swedish Legal Professionals. *Behavioral Sciences & the Law*, 23(5), 709-727. <https://doi.org/10.1002/bsl.670>
- Houston, K. A., Hope, L., Memon, A. y Read, J. D. (2013). Expert Testimony on Eyewitness Evidence: In Search of Common Sense. *Behavioral sciences & the law*, 31(5), 637-651. <https://doi.org/10.1002/bsl.2080>

- Kassin, S. M., Elisworth, P. C. y Smith, V. L. (1989). The «General Acceptance» of Psychological Research on Eyewitness Testimony: A Survey of the Experts. *American Psychologist*, 44, 1089-1098. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.44.8.1089>
- Kassin, S. M., Tubb, V. A., Hosch, H. M. y Memon, A. (2001). On the «General Acceptance» of Eyewitness Testimony Research: A New Survey of the Experts. *American Psychologist*, 56(5), 405-416. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.5.405>
- Magnussen, S., Melinder, A., Stridbeck, U. y Raja, A. Q. (2010). Beliefs about Factors Affecting the Reliability of Eyewitness Testimony: A Comparison of Judges, Jurors and the General Public. *Applied Cognitive Psychology*, 24(1), 122-133. <https://doi.org/10.1002/acp.1550>
- Manzanero, A. L. (2008). *Psicología del Testimonio. Una aplicación de los estudios sobre la memoria. Pirámide.*
- Manzanero, A. L. (2010a). Memoria de testigos. Obtención y valoración de la prueba testifical. Pirámide.
- Manzanero, A. L. (2010b). Hitos de la historia de la psicología del testimonio en la escena internacional. *Boletín de Psicología*, 100, 89-104. <https://docta.ucm.es/bitstreams/7d89ad17-663c-4301-8828-8031554a3050/download>
- Manzanero, A. L. y González, J. L. (2015). Modelo holístico de evaluación de la prueba testifical (HELPT). *Papeles del Psicólogo*, 36(2), 125-138. <https://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2568.pdf>
- Manzanero, A. L. y Morales-Valiente, C. (2024). Memory Wars: A Solution to the Conflict. *Papeles del Psicólogo/ Psychologist Papers*, 45(1), 34-38. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol.3030>
- Manzanero, A. L. y Palomo, R. (2020). Dissociative Amnesia: Beyond the Evidence about the Functioning of Memory. *Anuario de Psicología Jurídica*, 30, 43-46. <https://doi.org/10.5093/apj2019a14>
- Masip, J., Herrero, C., Garrido, E. y Barba, A. (2011). Is the Behavior Analysis Interview Just Common Sense? *Applied Cognitive Psychology*, 25, 593-604. <https://doi.org/10.1002/acp.1728>
- Merckelbach, H. y Patihis, L. (2018). Why «Trauma-Related Dissociation» is a Misnomer in Courts: A Critical Analysis of Brand et al. (2017). *Psychological Injury and Law*, 11, 370-376. <https://doi.org/10.1007/s12207-018-9328-8>
- Munro, G. D. y Munro, C. A. (2014). «Soft» versus «hard» Psychological Science: Biased evaluations of scientific evidence that threatens or supports a strongly held political identity. *Basic and Applied Social Psychology*, 36(6), 533-543. <https://doi.org/10.1080/01973533.2014.960080>
- Muñoz, J. M., Manzanero, A. L., Alcázar, M. A., González, J. L., Pérez, M. L. y Yela, M. (2011). Psicología jurídica en España: delimitación conceptual, campos de investigación e intervención y propuesta formativa de la enseñanza oficial. *Anuario de Psicología Jurídica*, 21, 3-14. <https://doi.org/10.5093/jr2011v21a1>
- Nieva Fenoll, J. (2010). La valoración de la prueba. Marcial Pons.
- Patihis, L., Ho, L. Y., Loftus, E. F. y Herrera, M. E. (2021). Memory Experts' Beliefs about Repressed Memory. *Memory*, 29(6), 823-828. <https://doi.org/10.1080/09658211.2018.1532521>
- Patihis, L., Otgaar, H. y Merckelbach, H. (2019). Expert Witnesses, Dissociative Amnesia, and Extraordinary Remembering: Response to Brand et al. *Psychological Injury and Law*, 12, 281-285. <https://doi.org/10.1007/s12207-019-09348-8>
- Ramírez Ortiz, J. L. (2020). El testimonio único de la víctima en el proceso penal desde la perspectiva de género. *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, 2020(1), 201-246. https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.io.22288
- Read, J. D. y Desmarais, S. L. (2009). Lay Knowledge of Eyewitness Issues: A Canadian Evaluation. *Applied Cognitive Psychology*, 23(3), 301-326. <https://doi.org/10.1002/acp.1459>

- Sánchez, N. y Manzanero, A. L. (2023). El engaño en contextos judiciales. *Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal*, 2023(1), 5-22. <https://doi.org/10.37417/rivitsproc/1518>
- Schell-Leugers, J. M., Masip, J., González, J. L., Vanderhallen, M. y Kassin, S. M. (2023). Police Inter-viewing in Spain: A Self-report Survey of Police Practices and Beliefs. *Anuario de Psicología Jurídica*, 33(1), 27-40. <https://doi.org/10.5093/apj2022a4>
- Scott, M. T., Manzanero, A. L., Muñoz, J. M. y Köhnken, G. (2014). Admisibilidad en contextos forenses de indicadores clínicos para la detección del abuso sexual infantil. *Anuario de Psicología Jurídica*, 24, 57-63. <https://doi.org/10.1016/j.apj.2014.08.001>
- Vázquez, C. (2015). De la prueba científica a la prueba pericial. Marcial Pons.
- Vázquez, C. y Fernández López, M. F. (2022). La valoración de la prueba I: La valoración individual de la prueba. En J. Ferrer Beltrán (Coord.), *Manual de razonamiento probatorio* (pp. 289-351). Suprema Corte de Justicia de México.
- Wells, G. L. (1984). How Adequate is Human Intuition for Judging Eyewitness Memory? En G. L. Wells y E. Loftus (Comp.), *Eyewitnes Testimony. Psychological Perspectives* (pp. 256-272). Cambridge University Press.
- Wells, G. L. y Lindsay, R. C. L. (1983). How Do People Infer the Accuracy of Eyewitness Memory? *Studies of Performance and Metamemory Analysis*. En S. M. A. Lloyd-Bostock y B. R. Clifford (Comp.), *Evaluating Witness Evidence* (pp. 41-55). John Wiley & Sons.
- Wise, R. A., Pawlenko, N. B., Safer, M. A. y Meyer, D. (2009). What US Prosecutors and Defen- ce Attorneys Know and Believe about Eyewitness Testimony. *Applied Cognitive Psychology*, 23(9), 1266-1281. <https://doi.org/10.1002/acp.1530>
- Wise, R. A. y Safer, M. A. (2004). What US Judges Know and Believe about Eyewitness Testimony. *Applied Cognitive Psychology*, 18(4), 427-443. <https://doi.org/10.1002/acp.993>
- Yarmey, A. D. y Jones, H. P. T. (1983). Is the Psychology of Eyewitness Identification a Matter of Common Sense? En S. M. A. Lloyd-Bostock y B. R. Clifford (Comp.), *Evaluating Witness Evidence* (pp. 13-40). Wiley.